

*Van de redactie*

De redactie heeft besloten een afzonderlijke rubriek 'Lezers Discussiëren' in te voeren. Daarvan treft u in deze aflevering een bijdrage aan. De bedoeling van deze rubriek is om auteurs in de gelegenheid te stellen onderwerpen ter discussie aan te dragen, dan wel op in of buiten het MAB gepubliceerde meningen te reageren, zonder een volledige behandeling daarvan na te streven.

Voor de lezers ontstaat dan het voordeel, dat de aandacht wordt gericht op het discussiekarakter van de bijdrage door plaatsing in deze rubriek.

De aanwijzingen voor auteurs, verkrijgbaar op het secretariaat, zijn van toepassing. De omvang van de bijdragen mag 800 tot maximaal 1.500 woorden bedragen. Aangaande één onderwerp zullen niet meer dan drie bijdragen worden geplaatst.